

SmartBlue_F

CONSOLIDACIÓN DE LA ALIANZA DEL ATLÁNTICO CENTRAL
PARA LA COMPETITIVIDAD PYME DE LA ECONOMÍA AZUL

MAC2/2.3d/355

Benchmarking de Alianzas Marítimas Internacionales

Actividad 2.1.1 SISTEMA DE GOBERNANZA

E2.1.03 Benchmarking de Alianzas Marítimas internacionales

E2.1.04 Informe y plan de acción para la participación y colaboración de la Alianza Macaronésica en redes internacionales.

E2.1.05 Informe de benchmarking de iniciativas similares en el ámbito marino-marítimo

Diciembre del 2023

Acrónimo del proyecto	SMARTBLUE_F
Código del proyecto	MAC2/2.3d/355
Título del proyecto	Consolidación de la Alianza del Atlántico Central para la Competitividad PYME de la Economía Azul
Actividad	Actividad 2.1.1 SISTEMA DE GOBERNANZA
Entregable	E2.1.03 Benchmarking de Alianzas Marítimas internacionales E2.1.04 Informe y plan de acción para la participación y colaboración de la Alianza Macaronésica en redes internacionales.
Fecha de presentación	31/12/2023
Nivel de difusión ¹	PU
Responsable del entregable	Clúster Marítimo de Canarias
Versión	1
Autores	Nicola Lombardi, Mónica Quesada Peña, Carmen Muñoz Calero, Yolanda Ramal Soriano y Elba Bueno Cabrera

¹ PU= Público, SEN=Sensible

ÍNDICE

1. Introducción – Antecedentes	4
2. Alianza Marino-Marítima Macaronésica	8
3. ANÁLISIS DE OTRAS ALIANZAS, COALICIONES, CONFERENCIAS y CONSORCIOS.	12
3.1 Assembly of European Regions (https://aer.eu/)	12
3.2 BlueTech Cluster Alliance (BTCA) (https://www.bluetechclusters.org/)	13
3.3 European Clean Hydrogen Alliance (web link)	14
3.4 Conference of Peripheral Maritime Regions – CPMR (https://cpmr.org/)	14
3.5 European Association of Research and Technology Organisations (https://www.earto.eu) 15	
3.6 European Regions Research and Innovation Network – ERRIN (https://errin.eu/)	19
3.7 Offshore Coalition for Energy and Nature – OCEAN (https://offshore-coalition.eu/)	23
3.8 Global Seaweed Coalition (https://www.safeseaweedcoalition.org/)	24
3.9 Vanguard Initiative (https://www.s3vanguardinitiative.eu/)	25
3.10 ATLAZUL “Alianza litoral atlántica para el crecimiento azul” (https://atlazul.eu/)	27
3.11 European Marine Board (https://www.marineboard.eu/)	29
4. Alianzas Estratégicas y Colaborativas	32
5. Informe y plan de acción para la participación y colaboración de la Alianza Marino-Marítima Macaronésica (A3M) en redes internacionales	35
6. Bibliografía	38

1. Introducción – Antecedentes

El Pacto Verde Europeo busca transformar la economía de la Unión Europea en una economía moderna y eficiente en el uso de recursos, eliminando gradualmente las emisiones de gases de efecto invernadero y protegiendo el capital natural.

La economía azul europea abarca una amplia gama de sectores y emplea a alrededor de 3 millones de personas en Europa, especialmente en regiones con pocas alternativas económicas. Comprende industrias relacionadas con los océanos, mares y costas, tanto en el medio marino (como el transporte marítimo, la pesca y la generación de energía) como en tierra (como puertos, astilleros, acuicultura en tierra y turismo costero). Además de los sectores tradicionales (pesca y acuicultura, transporte marítimo, construcción y reparación naval, servicios portuarios, transporte marítimo, turismo marítimo y costero), están surgiendo sectores innovadores como las energías azules, acuicultura offshore, biotecnología azul, robótica marina, desalinización, servicios ecosistémicos, que ofrecen nuevas perspectivas y oportunidades de empleo.

Ilustración 1. Sectores Economía Azul (Aqatera, 2020)

Según los datos del último Informe sobre la Economía Azul Europea 2023 (European Commission, 2023), El valor añadido bruto (VAB) de los sectores maduros de la economía azul en 2020 fue de 129.100 millones de euros (lo que representa una contribución del 1,1% a la economía de la UE-27),

un 30 % menos que los 185.400 millones de euros (1,5% de la economía de la UE-27) que se alcanzaron en 2019. El volumen de negocios de la economía azul disminuyó un 22%, de 671.300 millones EUR en 2019 a 523.000 millones EUR en 2020. El empleo disminuyó un 26%, de 4,50 millones en 2019 a 3,34 millones en 2020 (1,8% en términos de contribución a la economía de la UE-27).

Tabla 1. Sectores y subsectores establecidos (maduros) en la Economía Azul (European Commission, 2023)

Sector	Subsector
Recursos marinos vivos	Producción primaria
	Procesamiento de productos pesqueros
	Distribución de productos pesqueros
Recursos marinos no vivos	Petróleo y Gas (O&G)
	Otros minerales
	Actividades de apoyo
Energía renovable marina	Energía eólica marina
Actividades portuarias	Carga y almacenamiento
	Proyectos portuarios y de agua
Construcción y reparación naval	Construcción naval
	Equipos y maquinaria
Transporte Marítimo	Transporte de pasajeros
	Transporte de carga
	Servicios de transporte
Turismo costero	Alojamiento
	Transporte
	Otros gastos

Analizando estos datos se observa una disminución en el Valor Agregado Bruto (VAB) y el empleo en 2020 debido a la pandemia. Sin embargo, el turismo costero y el transporte marítimo continúan siendo los sectores principales en términos de generación de empleo y VAB en la economía azul de la UE. Los Estados miembros más grandes, como Alemania, España, Italia y Francia, contribuyen en gran medida tanto al empleo como al VAB en la economía azul de la UE. Los sectores maduros de la economía azul experimentaron una disminución en el VAB y el empleo, pero se espera que sectores como la energía renovable azul, la tecnología azul y la observación oceánica experimenten un crecimiento significativo en transacciones y valor.

Ilustración 2. Contribución de la Economía Azul a la economía general de la UE. (European Commission, 2023)

Aunque el potencial de desarrollo de la economía azul en nuestras regiones es significativo, estas actividades económicas pueden tener un impacto acumulativo en el medio marino, que van desde la contaminación visible como los desechos plásticos y los vertidos de petróleo, hasta la contaminación invisible como los microplásticos, el ruido subacuático y otras sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (SNPP). El cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero también tienen efectos devastadores en los océanos, las costas y las personas que dependen de ellos, como cambios en la temperatura del agua, acidificación, aumento del nivel del mar, inundaciones y erosión. Estos impactos, junto con la pérdida de biodiversidad causada por el cambio climático, la contaminación y la sobreexplotación de los recursos, representan desafíos para la resiliencia de la economía azul y la sociedad en general.

Sin embargo, según la comunicación de la Comisión Europea sobre un nuevo enfoque de la economía azul sostenible de la UE “Transformar la economía azul de la UE para un futuro sostenible” (Comisión Europea, 2021) una economía azul sostenible generará oportunidades tangibles de empleo y negocio al mitigar los impactos en los océanos y las costas, basándose en la innovación, la economía circular y el respeto al océano. Esto implica que las empresas que utilizan o generan recursos renovables, preservan los ecosistemas marinos, reducen la contaminación y aumentan la resiliencia al cambio climático puedan recibirán incentivos, mientras que otras deberán reducir su huella ambiental. Esto es esencial tanto para las personas como para el planeta, ya que unos océanos saludables son fundamentales para la vida en la Tierra y el sustento de las sociedades humanas.

En cuanto a los países africanos en nuestro contexto geográfico del Atlántico medio, según la Estrategia Africana de Economía Azul (African Union – Inter-African Bureau for Animal Resources (AU-IBAR), 2019) los principales impulsores de la economía azul en África son el turismo, el sector minero, el petróleo y el gas. Estos sectores contribuyen significativamente al valor agregado, aunque su participación en la creación de empleo es relativamente baja. El sector pesquero se mantiene estable con un alto número de empleados, mientras que la acuicultura seguirá creciendo en los próximos años. Además, se espera un crecimiento constante en los puertos y el transporte marítimo.

Ilustración 3. Valor creado por los sectores (valor agregado) y componentes (valor de servicios) de la economía azul. (African Union – Inter-African Bureau for Animal Resources (AU-IBAR), 2019)

A nivel mundial, se estima que se necesitan 147 mil millones de euros al año para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14 relacionado con la vida submarina para 2030. Sin embargo, actualmente existe una brecha de financiación significativa, con solo 21 mil millones de euros disponibles. La movilización de capital privado es crucial para cerrar esta brecha.

Es necesario abordar los desafíos ambientales y promover una economía azul sostenible que genere empleo y negocios, protegiendo al mismo tiempo los océanos y los ecosistemas acuáticos. La movilización de fondos privados y el fomento de la innovación serán elementos clave para lograr estos objetivos.

2. Alianza Marino-Marítima Macaronésica

2.1 Historia

Entre las múltiples acciones desarrolladas con el Proyecto "Estrategia Macaronésica de Investigación" (MARES), financiado en un 85% por la Comisión Europea a través del Programa Operativo Interreg MAC 2007-2013, se constituyó en 2013 la Comisión Gestora del Clúster Marítimo-Marítimo Macaronésico. El acuerdo de constitución se firmó en Funchal y fue suscrito por varias entidades de Madeira, las Azores y las Islas Canarias.

El proyecto "Red de clústeres regionales marino-marítimos para la competitividad de las pymes en la economía azul" SMARTBLUE comenzó en noviembre de 2016. Su principal objetivo era impulsar la competitividad de las empresas de la economía azul a través de procesos de innovación e internacionalización. Su primer objetivo específico era reforzar la cooperación regional con la creación de una red de clústeres marino-marítimos. El proyecto se ejecutó y el consorcio estuvo compuesto por 11 socios, contando con financiación al 85% con fondos FEDER a través del Programa Interreg MAC.

Promovida por el Clúster Marítimo de Canarias a través del Proyecto SMARTBLUE, varias instituciones públicas, centros de investigación y asociaciones empresariales de Madeira, Azores y Canarias firmaron la constitución oficial de la Alianza a finales de 2018 con la visión de promover la actividad socioeconómica, el desarrollo sostenible y el crecimiento basado en el conocimiento científico-técnico en el ámbito marino-marítimo a través de la cooperación activa a nivel regional, nacional e internacional.

Ilustración 4. Acuerdo constitucional

2.2 Misión y objetivos

La **Alianza Marino-Marítima Macaronésica (A3M)** tiene como misión impulsar la actividad socioeconómica, la inversión sostenible y el crecimiento basado en el conocimiento científico-técnico en el ámbito marino-marítimo. La colaboración activa a nivel regional, nacional e internacional busca beneficiar a todas las partes involucradas. Las partes firmantes se comprometieron a trabajar juntas para identificar áreas de colaboración, compartir información y participar en iniciativas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i), así como buscar oportunidades de desarrollo de negocios de manera conjunta.

Los objetivos de la Alianza son:

- Promover nuevas y existentes relaciones entre las Partes al objeto de que las empresas que operan en el ámbito marino-marítimo puedan acceder a nuevas oportunidades de mercado y combinar la experiencia necesaria para introducirse en estos mercados.
- Construir nuevos consorcios internacionales para abordar brechas tecnológicas donde exista la necesidad, y facilitar el acceso a oportunidades de financiación.
- Maximizar la utilización de los activos (y evitar la duplicación) creando y manteniendo un inventario actualizado de activos que permita determinar las instalaciones de I+D+i marino-marítimas disponibles en el Espacio MAC.
- Proporcionar un canal de comercialización para universidades e institutos de investigación, para ayudar a transferir conocimientos a las empresas marino-marítimas.
- Articular la creciente demanda internacional de habilidades y oportunidades laborales en la Economía Azul, al objeto de motivar opciones de una “Carrera azul” para la fuerza laboral del futuro.
- Recopilar experiencias, datos y materiales promocionales para mantener una estrategia “azul” fuerte y sólida y realizar acciones de comunicación dirigidas a formadores de opinión, agencias de financiación y legisladores a nivel regional, nacional e internacional.

2.3 Gobernanza

La Alianza Marino-Marítima Macaronésica busca la participación de clústeres y agrupaciones empresariales regionales activas en sectores marítimos, así como agencias gubernamentales relacionadas. La membresía incluye miembros fundadores y regulares, con la posibilidad de invitar a organizaciones como entidades sin ánimo de lucro y agencias gubernamentales, entre otros como miembros asociados. Un Comité Directivo, formado por representantes de las cuatro regiones macaronésicas, tomará decisiones por mayoría de votos. Las actividades financieras se decidirán por voto unánime, y las partes reconocen la posibilidad de introducir cuotas de suscripción. La propiedad intelectual desarrollada estará sujeta a términos de financiación y contratos aplicables. Se acuerda mantener la confidencialidad de la información proporcionada, y el MoU no crea una relación legal entre las partes, siendo una declaración de voluntad e intenciones sin aplicabilidad legal.

A continuación, se muestra la estructura que gobierna bajo el código de gobernanza y modelo operativo que fue aprobado por los miembros de la alianza en la 1ª asamblea general que tuvo lugar en mayo de 2022.

Ilustración 5. Gobernanza de la Alianza Marino-Marítima Macaronésica

2.4 Miembros fundadores y socios

Ilustración 6. Miembros fundadores de la A3M

Ilustración 7. Miembros asociados en Canarias en noviembre de 2018

Ilustración 8. Miembros regulares aceptados durante la 1ª asamblea general de la A3M en mayo de 2022

Ilustración 9. Miembros asociados a la A3M, aceptados durante la 1ª asamblea general de la A3M en mayo de 2022 y la 2ª asamblea general en mayo de 2023.

3. ANÁLISIS DE OTRAS ALIANZAS, COALICIONES, CONFERENCIAS Y CONSORCIOS.

Con el fin de comparar los esfuerzos y desafíos que se abordan por parte de la **Alianza Marino-Marítima Macaronésica (A3M)** en este apartado se realiza un análisis de otras iniciativas similares en el campo de la economía azul o de otras áreas de conocimiento en Europa, centrando dicho estudio en las características de las entidades socias que agrupa, los elementos organizativos y estatutarios de dichas entidades, así como de sus funciones y misión general.

3.1 Assembly of European Regions (<https://aer.eu/>)

La Asamblea de Regiones Europeas (AER), fundada en el año 1985, se presenta como una plataforma dedicada a los representantes políticos regionales y locales, enfocada en abordar asuntos políticos de índole paneuropea y promover la calidad en el liderazgo en todos los ámbitos de la gobernanza. Su propósito fundamental es brindar servicios que mejoren la toma de decisiones y otorgar visibilidad, situando a las regiones en un lugar destacado.

La AER está dirigida por el presidente y dos órganos principales: la Junta Ejecutiva, encargada de la gestión diaria y la toma de decisiones de la organización, y la Asamblea General, la máxima autoridad de la organización, compuesta por todas las regiones miembro, responsable del impulso político y las orientaciones estratégicas. La Secretaría de AER está conformada por un equipo comprometido que facilita la comunicación entre los miembros y les mantiene informados sobre noticias y actividades relevantes. Bajo la dirección del secretario general, las cuatro oficinas de AER (Estrasburgo, Bruselas, Alba y Dniepropetrovsk) colaboran para conectar las regiones y promover la inspiración en Europa.

Las regiones que forman parte de AER desempeñan un papel fundamental en la estructura de la organización. La participación de sus miembros, a través de líderes políticos y funcionarios, es de vital importancia para mantener una red dinámica y relevante. Dedicar una gran cantidad de recursos y tiempo para comprender la diversidad de sus miembros y sus necesidades, ofreciendo servicios de calidad que beneficien a todos. Promueven y visibilizan el trabajo, las acciones y las actividades de sus miembros individuales y políticos. Miden el éxito como red que conecta y sirve como un puente entre las distintas regiones, fomentando la cooperación interregional.

Tabla 2. Miembros y socios

Albania	Reino Unido	República de Irlanda
Austria	Armenia	Serbia
Bosnia-Herzegovina	Bélgica	Eslovenia
Chipre	Croacia	Suecia
Georgia	Francia	Turquía
Montenegro	Italia	Portugal
Noruega	Holanda	Rumania
Eslovaquia	España	Suiza
Ucrania		

Se divide la membresía en tres grupos: miembros de pleno derecho, miembros asociados y observadores.

3.2 BlueTech Cluster Alliance (BTCA) (<https://www.bluetechclusters.org/>)

El BlueTech Cluster Alliance (BTCA) es una red mundial de clústeres BlueTech puesta en marcha en 2017, liderados por la industria que están comprometidos con la colaboración, la creación de proyectos conjuntos, la promoción de las empresas miembros y el intercambio de información.

El objetivo que tienen es impulsar la inversión sostenible y el crecimiento de las industrias del océano y el agua basadas en el conocimiento, en beneficio mutuo de todas las partes, a través de una colaboración activa a nivel regional, nacional e internacional, así como trabajar conjuntamente en áreas donde los miembros de los grupos participantes puedan compartir información, colaborar en iniciativas de investigación y desarrollo, y buscar oportunidades conjuntas de desarrollo empresarial.

El grupo inicial de miembros fundadores del BTCA, que incluía a organizaciones como Forum Oceano (Portugal), Marine Institute (Irlanda), OceansAdvance (Canadá), PLOCAN (España), Pole Mer Mediterranee (Francia), TMA BlueTech (anteriormente conocido como The Maritime Alliance) (EE. UU.) y UK Blue Growth Network (Reino Unido), ha crecido para incluir diez agrupaciones de ocho países después de la incorporación de GCE Ocean Technology (Noruega) en 2018.

The Maritime Alliance (TMA) es el organizador del clúster para la comunidad de tecnología marítima de San Diego y fomenta los negocios marítimos y la innovación BlueTech a través de la colaboración en Estados Unidos y en todo el mundo. Su misión consiste en "Promover industrias oceánicas y acuáticas sostenibles y basadas en la ciencia". TMA se destaca como una voz importante en el ámbito BlueTech a través de eventos exclusivos, intercambio de información, alcance nacional e internacional, networking, investigación y desarrollo de fuerza laboral.

Tabla 3. Miembros de BTCA

Miembros de BTCA
Cornwall Marine (Reino Unido)
Forum Oceano (Portugal)
GCE Ocean Technology (Noruega)
Irish Maritime Development Office (IMDO) (Irlanda)
Oceans Advance (Canadá)
PLOCAN (España)
Pole Mer Bretagne Atlantique (Francia)
Pole Mer Mediterranee (Francia)
TMA BlueTech (Estados Unidos)
Marine South East (Reino Unido)

3.3 European Clean Hydrogen Alliance ([web link](#))

La European Clean Hydrogen Alliance (ECHA) fue creada en julio de 2020 para respaldar la implementación a gran escala de tecnologías de hidrógeno verde para 2030. Reúne la producción de hidrógeno renovable y de bajo carbono, la demanda en la industria, movilidad y otros sectores, así como la transmisión y distribución del hidrógeno. Sus miembros provienen de la industria, autoridades, sociedad civil y otros actores involucrados.

La alianza busca fomentar inversiones y estimular la producción y uso de hidrógeno verde. Forma parte de los esfuerzos de la Unión Europea para garantizar el liderazgo industrial y acelerar la descarbonización de la industria en consonancia con los objetivos de cambio climático. Esta alianza tiene alrededor de 1000 miembros incluyendo empresas, autoridades públicas, organizaciones de investigación y organizaciones de la sociedad civil.

El objetivo de la ECHA es apoyar el despliegue de 10 millones de toneladas de hidrógeno verde en Europa para 2030. Para ello, la ECHA está trabajando en una serie de áreas, entre ellas:

- Desarrollo de políticas y marcos regulatorios para el hidrógeno verde
- Promoción de la inversión en proyectos de hidrógeno verde
- Desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones para el hidrógeno verde

La ECHA ha tenido un impacto significativo en el desarrollo del sector del hidrógeno verde en Europa. La iniciativa ha ayudado a crear un entorno propicio para el despliegue del hidrógeno verde, y ha contribuido a la movilización de inversiones en el sector.

Cabe destacar que la alianza organizó una cumbre sobre Electrolizadores en mayo del 2022, durante la cual la Comisión Europea y 20 directores generales de empresas de la alianza firmaron una [declaración conjunta](#) por la que la industria se comprometía a multiplicar por diez sus capacidades de fabricación de electrolizadores de aquí a 2025, con el fin de ayudar a la UE a cumplir su objetivo de producción de 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable para 2030, tal como se establece en la Comunicación REPowerEU de marzo de 2022.

3.4 Conference of Peripheral Maritime Regions – CPMR (<https://cpmr.org/>)

La CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions), con una representación de aproximadamente 200 millones de personas, defiende un desarrollo equilibrado del territorio europeo. Actúa como un centro de reflexión y como un grupo estratégico desde las regiones. Desde su creación en 1973, se ha centrado en garantizar que las necesidades e intereses de sus regiones miembro se tengan en cuenta en las políticas con un alto impacto territorial. Sus áreas principales de enfoque son la cohesión social, económica y territorial, las políticas marítimas y el crecimiento azul, así como la accesibilidad. Además, también participa en temas como la gobernanza europea, la energía y el cambio climático, y el desarrollo y la vecindad.

La CPMR es una organización sin fines de lucro bajo la ley francesa, subdividida en seis Comisiones Geográficas que representan las cuencas marítimas de Europa. El Presidente, elegido por la Junta Política, representa a la Conferencia y actualmente es Loïg Chesnais-Girard, Presidente de la Región de Bretaña. La Junta Política, compuesta exclusivamente por políticos, toma decisiones importantes y propone directrices políticas para la Asamblea General. Las Regiones Miembro de cada país nombran representantes y suplentes para la Junta Política. La Asamblea General, presidida por el Presidente de la CPMR, se reúne anualmente para adoptar directrices políticas y aprobar el presupuesto. La Secretaría General, asegura el buen funcionamiento de la Conferencia. Además, la CPMR cuenta con un Tesorero y un Comité Financiero. Los Estatutos y el Reglamento de Procedimiento establecen las normas de membresía y el funcionamiento de la CPMR.

El CPMR brinda a sus miembros una serie de beneficios:

- Experiencia: Con más de 40 años de trayectoria, el CPMR ha mantenido una presencia constante y profesional, adoptando posiciones articuladas sobre temas clave de política de interés para sus miembros.
- Lobbying: Como organización de reflexión y lobby, el CPMR se adhiere a los principios de gobernanza multinivel y democracia regional. Actúa como interlocutor de las instituciones de la UE a través de los Grupos Interparlamentarios del Parlamento Europeo y los Grupos de Expertos de la Comisión Europea en cuestiones políticas fundamentales para sus miembros.
- Networking: El CPMR organiza eventos de alto nivel y reuniones bilaterales con Comisionados, Ministros y otros Presidentes regionales.

Tabla 4. Regiones de los miembros de la CPMR

Regiones de los miembros	
Francia	Dinamarca
España	Suecia
Portugal	Noruega
Marruecos	Finlandia
Italia	Estonia
Reino Unido	Albania
Irlanda	Grecia
Bélgica	Rumania
Países Bajos	Chipre
Alemania	Georgia

3.5 European Association of Research and Technology Organisations (<https://www.earto.eu>)

La European Association of Research and Technology Organisations (EARTO), fundada en 1999, promueve y representa a las Organizaciones de Investigación y Tecnología (RTOs, por sus siglas en inglés) en Europa. Las RTOs son organizaciones sin fines de lucro cuya misión principal es producir,

combinar y conectar diferentes tipos de conocimiento, habilidades e infraestructuras para llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo en colaboración con socios públicos e industriales de todos los tamaños. Estas actividades buscan generar innovaciones tecnológicas y sociales, así como soluciones sistémicas que contribuyan e impulsen mutuamente su impacto económico, social y político. La red de EARTO cuenta con más de 350 RTOs en más de 32 países, y sus miembros representan a 150.000 investigadores e ingenieros altamente capacitados que gestionan una amplia gama de infraestructuras tecnológicas.

El objetivo de EARTO es promover y defender los intereses de las RTOs en Europa, reforzando su perfil y posición como actores clave en la mente de los responsables de la toma de decisiones de la Unión Europea. Asimismo, buscan asegurar que los programas europeos de I+D e innovación se ajusten mejor a sus intereses. EARTO ofrece servicios de valor añadido a sus miembros para ayudarles a mejorar sus prácticas operativas y su rendimiento empresarial, así como proporcionarles información y asesoramiento para que aprovechen al máximo las oportunidades de financiación de programas europeos de I+D e innovación.

El objetivo es construir un sistema europeo de investigación e innovación sin fronteras en el que las RTOs ocupen posiciones clave y posean los recursos y la independencia necesarios para contribuir de manera significativa a una economía europea competitiva y a una alta calidad de vida, a través de una cooperación beneficiosa con todos los actores involucrados.

Tabla 5. Miembros EARTO

País	Entidades miembro
Australia	CSIRO – Commonwealth Scientific and Industrial Research
Austria	ACR – Austrian Cooperative Research AIT – Austrian Institute of Technology Joanneum research Salzburg Research Upper Austrian Research GmbH -UAR UAR – Competence Center CHASE GmbH UAR – Linz Center of Mechatronics GmbH (LCM) UAR – Kompetenzzentrum Holz GmbH (Wood K plus) UAR – Polymer Competence Center Leoben GmbH (PCCL) UAR – Pro2Future GmbH UAR – Profactor GmbH UAR – Research Center for Non Destructive Testing GmbH (RECENDT) UAR – RISC Software GmbH UAR – Silicon Austria Labs GmbH (SAL) UAR – Software Competence Center Hagenberg GmbH (SCCH)

País	Entidades miembro
	UAR – Transfercenter für Kunststofftechnik GmbH (TCKT)
Bélgica	Multitel Flanders Make IMEC VITO
Brasil	ELDORADO – Instituto de Pesquisas Eldorado
Canadá	National Research Council Canada
Croacia	ICENT – Innovation Centre Nikola Tesla
Chipre	SIGNALGENERIX Ltd
Dinamarca	GTS – Danish Association of Research and Technology Organisations GTS – The Alexandra Institute GTS – Bioneer GTS – DBI GTS – DFM GTS – DHI GTS – Danish Technological Institute GTS – FORCE Technology
Finlandia	VTT Technical Research Centre of Finland
Francia	CEA – French Alternative Energies and Atomic Energy Commission IFPEN IPC – Industrial Technical Centre for Plastics and Composites IRT M2P
Alemania	AiF – German Federation of Industrial Research Associations DTNW FIR – Forschungsinstitut für Rationalisierung Fraunhofer – Gesellschaft Helmholtz Association Ttz Bremerhaven
Grecia	KEMEA
Hungría	ELKH – Eötvös Loránd Research Network
Irlanda	Tyndall National Institute
Italia	CETMA – European Research Center for Technologies Design and Materials Eurac Research
Japón	AIST – National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Corea	NST – National Research Council of Science & Technology

País	Entidades miembro
Lituania	LEI – Lithuanian Energy Institute FTMC – State Research Institute Center for Physical Sciences and Technology
Luxemburgo	Luxembourg Institute of Science & Technology
Noruega	FFA -Association of Norwegian Research Institutes NORCE – Norwegian Research Centre SINTEF
Polonia	Łukasiewicz Research Network Technology Partners
Portugal	MORE – Laboratório Colaborativo Montanhas de Investigação INEGI INESC TEC – The Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and Science INL – International Iberian Nanotechnology Laboratory INOV INESC Inovação IPN
España	Fedit – Technological Center for Furniture and Wood (CETEM) ITENE – Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística ACCIÓ – Catalan Agency of Competitiveness AIMEN Technology Center AIMPLAS – Plastics Technology Centre ATIGA – Intersectoral Technological Alliance of Galicia BRTA – Basque Research and Technology Alliance Cetaqua CIDETEC CIRCE – Research Center for Energy Resources and Consumption Eurecat – Technology Centre Of Catalonia Fedit Fedit – AITIIP Fedit – CTIC Centro Tecnológico Fedit – Footwear Technology Center of La Rioja (CTCR) Fedit – IDONIAL IDEKO ITAINNOVA LEITAT

País	Entidades miembro
	REDIT TECNALIA Tekniker Vicomtech
Singapur	A *STAR – Agency for Science, Technology and Research
Eslovenia	Jožef Stefan Institute NIC – National Institute of Chemistry
Suecia	FOI RISE Research Institutes of Sweden AB
Suiza	CSEM
Taiwán	ITRI
Países Bajos	TNO
Reino Unido	Digital Catapult HVM Catapult Manufacturing Technology Centre TWI Ltd

3.6 European Regions Research and Innovation Network – ERRIN (<https://errin.eu/>)

La European Regions Research and Innovation Network (ERRIN), es una reconocida plataforma con sede en Bruselas que reúne a más de 120 organizaciones regionales de más de 20 países europeos. Desde su creación en 2001, su objetivo es fortalecer las capacidades de investigación e innovación regional y local, así como desarrollar los ecosistemas de I+D. La red mantiene una estrecha relación con las instituciones de la UE y otras organizaciones para fortalecer la dimensión regional y local en las políticas y programas de investigación e innovación de la UE.

ERRIN ofrece una plataforma para el intercambio de conocimientos y facilita la colaboración regional, apoyando a sus miembros en el proceso de desarrollo de proyectos y brindando nuevas oportunidades. Los miembros de ERRIN colaboran a través de 13 Grupos de Trabajo y dos Grupos Operativos (task force), que abarcan tanto áreas temáticas como cuestiones políticas generales basadas en las prioridades de los miembros y en las oportunidades de financiamiento actuales. Las reuniones de los Grupos de Trabajo son el corazón de las actividades de ERRIN, ya que es allí donde los miembros se reúnen regularmente para intercambiar información, presentar ejemplos regionales, establecer nuevas alianzas, desarrollar proyectos conjuntos, establecer redes y mucho más.

El Consejo de Administración está compuesto por 15 representantes, elegidos entre los miembros de ERRIN y confirmados por la Asamblea General Anual durante un período de tres años. El Consejo de Administración está encabezado por un presidente y dos vicepresidentes, elegidos por el consejo durante dos años. También se elige anualmente un tesorero que supervisa las finanzas de ERRIN. El

presidente y los vicepresidentes trabajan estrechamente con el director de ERRIN y representan a ERRIN externamente.

El Consejo de Administración es responsable de preparar e implementar el Plan de Trabajo Anual de ERRIN de acuerdo con el presupuesto, al mismo tiempo que brinda dirección a las actividades de los Grupos de Trabajo de ERRIN y decide la participación de ERRIN en proyectos y alianzas estratégicas.

Tabla 6. Miembros ERRIN

País	Empresas
Austria	EU- Representation Office of Carinthia Brussels Vienna Business Agency
Bélgica	Flanders (VLEVA, VLAIO, EWI) hub.brussels Wallonia Export and Investment Agency (AWEX)
Chipre	European Office of Cyprus (EOC)
República Checa	South Moravian Region
Dinamarca	Central Denmark EU Office Greater Copenhagen EU Office North Denmark EU-Office South Denmark European Office
Finlandia	East and North Finland EU Office Häme EU Office Helsinki EU Office Tampere Region EU Office Turku-Southwest Finland European Office West Finland European Office
Francia	Bretagne Centre-Val de Loire Region Grand Est Region Hauts de France Innovation Développement Ile-de-France Europe Nexa Normandy Region Occitanie Europe Pays de la Loire Europe Region Auvergne-Rhône-Alpes Région Nouvelle-Aquitaine Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alemania	Berlin Partner for Business and Technology European Office of the Metropolitan Region FrankfurtRheinMain Free State of Saxony Freie Hansestadt Bremen / Free HanseaticCity of Bremen

País	Empresas
	Hanse-Office Ministry of Culture and Science of the State of North Rhine-Westphalia Ministry of Science, Research and Arts Baden-Württemberg Representation of the Free State of Thuringia to the EU Representation of the State of Hessen to the EU Saxony-Anhalt Stuttgart Region European Office
Irlanda	Cork County Council
Italia	Autonomous Province of Bolzano/Bozen – South Tyrol Autonomous Province of Trento Basilicata CNR-ISMed Emilia Romagna Region - ART-ER Attractiveness Research Territory Friuli Venezia Giulia Autonomous Region - Brussels Office Puglia Region of Tuscany Regione del Veneto Regione Liguria Regione Lombardia
Letonia	Riga City Council
Malta	Ministry for Gozo
Países Bajos	AgriFood Capital Arnhem-Nijmegen Green Metropolitan Region Brainport Eindhoven EU Office Brussels Cities Northern Netherlands EU Office City of 's-Hertogenbosch Cleantech Region East Netherlands Development Agency (OOST NV) Provincie Utrecht Regio FoodValley REWIN West Brabant UASNL WaterCampus Leeuwarden
Noruega	Agder County Brussels Office Mid-Norway European Office North Norway European Office Oslo Region European Office

País	Empresas
	Stavanger Region European Office West Norway Office
Polonia	Kujawsko Pomorskie Lodzkie Region Lubelskie Voivodeship Małopolska Region Pomorskie Regional EU Office Region of Lower Silesia The Marshal's Office of the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Wielkopolska Region
Portugal	ADRAL - Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo Camara Municipal de Loulé Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia - FRCT Município de Guimarães
Rumanía	ADR Nord-Est North-West Regional Development Agency
Eslovenia	Slovenian Business and Research Association
España	ACCIÓ – Catalonia Trade & Investment Agency Aragón Exterior- Gobierno de Aragón Ayuntamiento de Logroño Balearic Islands CTA Delegation of the Basque Country to the EU Galician Innovation Agency Generalitat Valenciana Government of Navarra Institute for business competitiveness (ICE) - Castilla y Leon Junta de Extremadura (Fundecyt-Pctex) La Fundación para el Conocimiento madri+d Region of Murcia / Instituto de Fomento Universidad de Málaga – Parque Tecnológico de Andalucía University of Oviedo
Suecia	Central Sweden European Office Lärosäten Syd (Universities in South Sweden) North Sweden European Office Region Östergötland Region Skåne Region Värmland European Office Region Västra Götaland

País	Empresas
	Småland Blekinge Halland South Sweden Stockholm Region EU Office
Turquía	Gaziantep Metropolitan Municipality
Reino Unido	Coventry University Greater Birmingham West Midlands Brussels Office Northern Ireland Executive Office Scotland Europa Welsh Higher Education Brussels – Welsh Government

3.7 Offshore Coalition for Energy and Nature – OCEAN (<https://offshore-coalition.eu/>)

OCEAN, fundada en 2020, es una coalición que promueve un espacio de diálogo abierto para recopilar y evaluar información y experiencias existentes. Se identifican necesidades de investigación adicionales y se diseñan soluciones para mejorar y acelerar la planificación y despliegue de energía eólica offshore y la infraestructura de red, al tiempo que se preservan y restauran los mares europeos.

Tabla 7. Miembros OCEAN

Categoría	Organizaciones
Organizaciones no gubernamentales	BirdLife Climate Action Network (CAN) Europe Germanwatch, Naturschutzbund Deutschland (NABU) Natuur & Milieu Renewables Grid Initiative Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) Stichting De Noordzee The Wildlife Trusts World Wildlife Fund (WWF)
Operadores de sistemas de transmisión	50hertz Amprion Eirgrid Group Eli, Energinet National Grid Le réseau de transport d'électricité (Rte)
Desarrolladores de energía	Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore (BWO) Iberdrola Ørsted Seawind Siemens Gamesa

Categoría	Organizaciones
	TenneT Vattenfall WAB WindEurope Wind Energy Ireland
Organizaciones de apoyo	Ocean Institute (Tænketanken Hav) International Union for Conservation of Nature (IUCN)

La Coalición Offshore para la Energía y la Naturaleza se forma de manera voluntaria, con la contribución de sus miembros en tiempo y recursos internos. Los miembros patrocinan eventos y estudios de forma individual.

El equipo de la Renewables Grid Initiative (RGI) actúa como la Secretaría de la Coalición.

La European Climate Foundation (ECF), las Fundaciones VELUX y la National Philanthropic Trust (NPT) de Estados Unidos proporcionan financiación para permitir que las ONG seleccionadas participen activamente en el trabajo de OCEaN. Esto se lleva a cabo a través de consorcios y proyectos específicos liderados por RGI.

En cuanto a sus documentos de constitución, según la base de datos publicada cuentan con un MOU al que se han adherido los participantes y que contiene los siguientes apartados: Propósito, Antecedentes, Objetivo de la Coalición, Temas de debate y Partes de este Memorándum.

3.8 Global Seaweed Coalition (<https://www.safeseaweedcoalition.org/>)

La Global Seaweed Coalition (GSC) es una asociación mundial que apoya la seguridad y sostenibilidad de la industria de algas a medida que este sector crece. Los miembros de la coalición representan toda la cadena de valor de las macroalgas, desde pequeños agricultores hasta empresas multinacionales, institutos de investigación especializados y organizaciones intergubernamentales. Trabajan juntos para aprovechar todo el potencial de la industria de las algas marinas y garantizar su seguridad para los consumidores, los trabajadores y el medio ambiente.

Los miembros de la Global Seaweed Coalition están trabajando para establecer una industria de las macroalgas que brinde productos seguros, condiciones de trabajo seguras y protección ambiental a medida que este sector se desarrolla. Una industria que contribuirá significativamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas mediante la mejora de la salud pública y la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, la renovación de los ecosistemas marinos y la mitigación del cambio climático.

GSC se centra en tres aspectos clave de la seguridad:

- **Seguridad del consumidor:** definir estándares de seguridad acordados comúnmente para los productos de algas marinas utilizados por los consumidores.
- **Seguridad ambiental:** garantizar que la producción y el procesamiento a gran escala de algas marinas sean sostenibles y restauren los ecosistemas.
- **Seguridad operativa:** garantizar el bienestar de los trabajadores en cada etapa de la cadena de valor de las algas marinas.

El equipo de la Secretaría de la Coalición gestiona las operaciones diarias, implementa la estrategia, supervisa las actividades, administra los recursos financieros, contrata y gestiona al personal, establece relaciones con los interesados externos, monitorea el desempeño y toma decisiones.

El Comité Directivo de la Coalición GSC toma decisiones estratégicas, establece y garantiza el cumplimiento de objetivos, gestiona riesgos, define políticas y procesos, aprueba iniciativas y asignación de recursos, y organiza la Reunión Anual de la Coalición.

El Consejo Asesor revisa propuestas e informes, y recomienda enfoques para lograr impacto. Asesora sobre estrategias, colaboraciones y métricas de impacto. Así mismo, los grupos de trabajo desarrollan un plan de acción evaluado por el Consejo y aprobado por el Comité. Se realizan convocatorias anuales para miembros y una asamblea general para discutir acciones y renovar el Comité y el Consejo.

3.9 Vanguard Initiative (<https://www.s3vanguardinitiative.eu/>)

La Vanguard Initiative, establecida en 2013, aplica una nueva forma de transformación industrial a través de un proceso emprendedor inclusivo, interactivo y continuo basado en las estrategias regionales RIS3/I3. Los Pilotos del Vanguard Initiative, desarrollados y dirigidos en conjunto por las regiones miembro, adoptan un enfoque basado en lo local, garantizando la participación activa de la industria y organizaciones comerciales relacionadas, como los clústeres, así como instituciones de investigación, academias y sociedad civil: la llamada cuádruple hélice.

Los socios de la Vanguard Initiative tienen la ambición de ser líderes en nuevas iniciativas de crecimiento industrial en Europa y ser un ejemplo. La implementación de las vías de transición hacia un nuevo desarrollo industrial requiere un enfoque colaborativo, que involucre esfuerzos conjuntos y aproveche los recursos disponibles. Por lo tanto, la Vanguard Initiative propone tres medidas para desarrollar una gobernanza multinivel en nuevas iniciativas de innovación y crecimiento industrial:

- Alineación de hojas de ruta estratégicas.
- Alineación de inversiones estratégicas.
- Mejora de los clústeres regionales para convertirlos en clústeres de clase mundial.

Tabla 8. Miembros Vanguard Initiative

País	Regiones
Austria	Lower Austria (Niederrösterreich)
Bélgica	Flanders Wallonia
Finlandia	East and North Finland Tampere Region
Francia	Auvergne-Rhône-Alpes Pays de la Loire
Alemania	Baden-Württemberg Saxony Lower Saxony North Rhine-Westphalia Saxony-Anhalt
Italia	Autonomous Province of Bolzano / Bozen – South Tyrol Autonomous Province of Trento / Trentino Emilia-Romagna Friuli Venezia Giulia Lombardia Piemonte
Países Bajos	East Netherlands Randstad Region South-Netherlands
Polonia	Małopolska
Portugal	Norte
Rumanía	Nord-Est (RO)
Eslovenia	Eslovenia
España	Asturias Cantabria Cataluña Galicia Navarra
Suecia	Dalarna Gävleborg Örebro County Värmland
Reino Unido	Escocia Gales

3.10 ATLAZUL “Alianza litoral atlántica para el crecimiento azul” (<https://atlazul.eu/>)

El proyecto ATLAZUL, una cooperación entre las regiones de Andalucía, Alentejo, Algarve y Galicia tiene el objetivo de promover el Crecimiento Azul. Este proyecto estratégico ofrece nuevas oportunidades para la inversión empresarial, la mejora de la competitividad y el intercambio de conocimientos en el ámbito marino.

ATLAZUL es un proyecto de carácter estratégico, liderado por la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, que cuenta en su partenariado con un total de 18 entidades socias (11 españolas y 7 portuguesas), procedentes de Alentejo, Algarve, Andalucía y Galicia.

La alianza se constituye con una naturaleza público-privada, siendo una estructura de cooperación entre las regiones atlánticas de España y Portugal que impulse la coordinación política y los proyectos transfronterizos de Crecimiento Azul en el marco atlántico.

Objetivos de la alianza:

- Consolidar estructuras de gobernanza regionales en las regiones de la Euroregión AAA+G
- Definir estrategias políticas conjuntas para el impulso de la Economía Azul
- Definir el modelo de Gobernanza de colaboración interregional
- Impulsar nuevas oportunidades de crecimiento para las empresas y sectores de la Economía Azul

La Alianza se conforma por socios pertenecientes a la quintuple hélice, esta composición organizada de carácter ‘multistakeholder’ es clave para el éxito de una iniciativa compleja donde se reúnen estrategias políticas, necesidades sectoriales, retos globales (económicos, sociales y medioambientales), o cuestiones del ámbito de la ciudadanía.

Ilustración 10. Socios ATLAZUL. (Junta de Andalucía, 2024)

Funciones de la alianza:

Impulso político:

- Definir un marco estratégico de cooperación transfronteriza
- Establecer redes con alianzas de otras regiones

Promoción económica:

- Fomentar proyectos de colaboración transfronteriza en sectores tractoros de la Economía Azul
- Fomentar la competitividad de los subsectores de la EA a través de procesos de innovación abierta para la innovación, sostenibilidad, y digitalización de las pymes
- Acercar financiación a proyectos transfronterizos

Formación y capacitación:

- Promover acciones de formación en el ámbito universitario y de la formación profesional
- Promover acciones de capacitación y educación informal

Comunicación:

- Dar visibilidad a la actividad de la Alianza
- Organizar eventos de relevancia en el marco de la Economía Azul
- Establecer canales de comunicación y difusión con las empresas
- Difundir información de interés entre las entidades socias de la Alianza y las empresas

Ilustración 11. Alianza Marítima Atlántica

Organigrama:

- Órgano político: confiere un carácter político a la iniciativa, y está integrado por los más altos representantes de las regiones que forman parte de la misma o de los estados miembros. → Presidencia honorífica
- Órgano de representación: representa a la totalidad de socios y se adoptan las principales decisiones estratégicas. → Asamblea General
- Órgano decisorio: proponen las líneas estratégicas de la iniciativa, y también supervisa la tarea que se está llevando a cabo, lo que exige responsabilidad y una comunicación transparente por parte del órgano ejecutivo. → Junta Directiva
- Órgano ejecutivo: capaz de ejecutar las decisiones estratégicas de la iniciativa (propuestas por el órgano decisorio y adoptadas por el órgano de representación). → Comité de Coordinación Técnica
- Órgano de apoyo: para apoyar a ambos órganos en sus tareas administrativas, pero también para mejorar la conexión entre los miembros y la organización. → Secretaría Técnica
- Órgano asesor: aporta la experiencia necesaria para hacer frente a retos complejos teniendo en cuenta las necesidades y conocimientos regionales, así como los intereses de las distintas partes interesadas. → Comisión Asesora
- Órgano de trabajo: relaciona el trabajo sectorial y transversal de los grupos de trabajo con la propia estructura y gobernanza de la Alianza. → Comité de Trabajo.

3.11 European Marine Board (<https://www.marineboard.eu/>)

La European Marine Board se creó en 1995 para facilitar una mayor cooperación entre las organizaciones europeas de ciencias del mar con vistas al desarrollo de una visión común sobre las prioridades estratégicas de investigación en ciencias del mar en Europa.

La European Marine Board es un foro estratégico paneuropeo único para la investigación y la tecnología de los mares y océanos. Proporciona un foro estratégico para desarrollar la prospectiva de la investigación marina, iniciar análisis de vanguardia y traducirlos en recomendaciones políticas claras para las instituciones europeas y los gobiernos nacionales.

La European Marine Board tiende puentes entre la ciencia y la política utilizando distintos enfoques, como:

- Estrategia: identificando retos y oportunidades científicas a través de actividades de prospectiva, análisis y estudios, y proporcionando recomendaciones de alto nivel;
- Foro: reúne a las partes interesadas en la investigación marina europea para compartir conocimientos, identificar prioridades comunes, desarrollar posiciones comunes y colaborar;
- Voz: expresar una visión colectiva de las prioridades de la investigación marina europea para hacer frente a los futuros retos y oportunidades científicos y sociales.

Los miembros de la European Marine Board son los principales institutos marinos y oceanográficos nacionales, organismos de financiación de la investigación o consorcios nacionales de universidades con una fuerte orientación hacia la investigación marina. El EMB cuenta actualmente con 38 miembros de 19 países europeos, que representan a más de 10.000 científicos y técnicos. El EMB está formado por 20 organizaciones de investigación, nueve organizaciones de financiación de la investigación y nueve consorcios. Estos consorcios representan a un total de 120 organizaciones, 93 de las cuales son universidades.

Tabla 9. Miembros de la EMB

País	Miembros
Bélgica	Belgian Science Policy Office (BELSPO)
	Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS)
	Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Croacia	Institut za oceanografiju i ribarstvo (IOF)
	Institut Ruđer Bošković (IRB)
Chipre	Cyprus Marine and Maritime Institute (CMMI)
Dinamarca	Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua)
Estonia	Eesti Teaduste Akadeemia (ETA)
Francia	Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
	Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER)
	Universités Marines (UM)
Alemania	Konsortium Deutsche Meeresforschung (KDM)
	Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel (GEOMAR)
Grecia	Hellenic Centre for Marine Research (HCMR)
Irlanda	Marine Institute
	Irish Marine Universities Consortium (IMUC)
Italia	Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
	Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS)
	Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa)
	Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN)
Países Bajos	Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NIOZ)
	Deltares
Noruega	Havforskningssinstituttet (HI)
	Norges forskningsrad
	Norsk Marint Universitetskonsortium (NMU)

País	Miembros
	NORCE Norwegian Research Centre (NORCE) SINTEF Ocean
Polonia	Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO-PAN)
Portugal	Centro de Investigação Marinha e Ambiental - Laboratório Associado (CIMAR - LA) Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)
Rumania	Romanian Black Sea Research Consortium (RBRC)
España	Instituto Español de Oceanografía (IEO) Centro Tecnológico del Mar (CETMAR)
Suecia	Göteborgs Universitet (UGOT)
Turquía	Türkiye Bilimsel ve Teknik Arastirma Kurumu (TÜBİTAK)
Reino Unido	Marine Alliance for Science and Technology Scotland (MASTS) Natural Environment Research Council (NERC) National Oceanography Centre (NOC)

El Comité Ejecutivo (ExCom) supervisa el funcionamiento de la European Marine Board, está compuesto por un Presidente y seis Vicepresidentes, elegidos por los miembros de la European Marine Board, y el Director Ejecutivo de la Secretaría (ex officio).

El ExCom proporciona orientación estratégica al Consejo y a la Secretaría, supervisa la ejecución de las acciones acordadas por el Consejo en las reuniones plenarias y toma decisiones operativas y financieras.

4. Alianzas Estratégicas y Colaborativas

En el horizonte de la **Alianza Marino-Marítima Macaronésica (A3M)**, el tejido de colaboraciones y alianzas se revela como una clave fundamental para alcanzar su misión. En este contexto, se exploran diversas oportunidades estratégicas de colaboración con otras alianzas que comparten la visión de impulsar el crecimiento azul, la sostenibilidad y la innovación en el ámbito marino-marítimo. Este análisis detallado examina la sinergia potencial con destacadas alianzas, evaluando su alineación con los objetivos específicos de A3M y proporcionando una visión estratégica para fortalecer su posición en el panorama marino global. La elección cuidadosa de alianzas puede ser la piedra angular para maximizar la eficacia y el impacto de la A3M en su compromiso con la actividad socioeconómica sostenible y el crecimiento basado en el conocimiento en la región Macaronésica.

Análisis de Sinergias y Oportunidades de Colaboración con la **Alianza Marino-Marítima Macaronésica (A3M)**:

1. Assembly of European Regions (AER):

La A3M podría colaborar estrechamente con la AER para integrar de manera efectiva los objetivos regionales marino-marítimos en la agenda paneuropea. Esto incluiría compartir buenas prácticas y experiencias para abordar desafíos comunes, así como coordinar esfuerzos en proyectos de crecimiento azul que beneficien a las comunidades locales y regionales.

2. BlueTech Cluster Alliance:

Al colaborar con la BlueTech Cluster Alliance, la A3M puede acceder a una red diversa de actores especializados en tecnologías marinas y acuáticas, de manera sencilla ya que PLOCAN, socio de la A3M es además socio fundador de BlueTech Cluster Alliance. Esta colaboración podría impulsar la innovación conjunta, facilitando el intercambio de conocimientos y recursos para el desarrollo sostenible de las industrias del océano y el agua.

3. European Clean Hydrogen Alliance:

La A3M puede contribuir a la European Clean Hydrogen Alliance fomentando la investigación y aplicaciones específicas de producción de hidrógeno a través de fuentes energéticas como la eólica marina, intereses de varias regiones participantes de la A3M. Esto podría incluir la implementación de tecnologías limpias en el sector marítimo y la promoción de soluciones sostenibles para las comunidades costeras.

4. CPMR (Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas):

La A3M puede colaborar con la CPMR para fortalecer la representación de las regiones marítimas en políticas europeas, sobre todo en las divisiones de la Cuenca Atlántica y la división de Islas Europeas, asegurando que las necesidades específicas de estas regiones, estando integradas en las estrategias de crecimiento azul, cohesión territorial y políticas marítimas.

5. European Association of Research and Technology Organisations (EARTO):

La A3M podría beneficiarse de la colaboración con EARTO al aprovechar las capacidades de las Organizaciones de Investigación y Tecnología para desarrollar soluciones innovadoras en áreas emergentes como las energías azules, acuicultura offshore, biotecnología azul, robótica marina, desalinización, servicios ecosistémicos, para mejorar la monitorización marina, la gestión sostenible de recursos y el desarrollo tecnológico marítimo.

6. European Regions Research and Innovation Network (ERRIN):

La A3M puede fortalecer su enfoque en investigación e innovación colaborando con ERRIN. La red ofrece una plataforma para el intercambio de conocimientos, facilitando la participación en proyectos conjuntos y proporcionando recursos para el desarrollo de capacidades en investigación marina y marítima, más allá de las regiones participantes en la A3M.

7. Offshore Coalition for Energy and Nature:

Colaborar con esta coalición proporciona a la A3M la oportunidad de participar activamente en la planificación y despliegue de energía eólica offshore, en línea con el proyecto piloto de internacionalización de SMARTBLUE_F, asegurando que se aborden tanto las necesidades energéticas como las preocupaciones medioambientales de manera equitativa y sostenible.

8. Global Seaweed Coalition:

Al colaborar con la Global Seaweed Coalition, la A3M puede contribuir a la seguridad y sostenibilidad de la industria de algas marinas mediante la promoción de prácticas seguras y ambientalmente responsables en toda la cadena de valor y apoyar el desarrollo de la biotecnología azul en las regiones que conforman la alianza.

9. Vanguard Initiative:

La A3M puede participar activamente en alguno de los pilotos de la Vanguard Initiative para impulsar la transformación industrial en el ámbito marino. Esta colaboración basada en regiones ofrece una oportunidad única para la cuádruple hélice de involucrar a la industria, la academia, las instituciones de investigación y la sociedad civil en proyectos innovadores y sostenibles.

10. Alianza litoral atlántica para el crecimiento azul – ATLAZUL:

Al trabajar en estrecha colaboración con ATLAZUL, la A3M puede aprovechar la cooperación regional entre Andalucía, Alentejo, Algarve y Galicia para impulsar la colaboración transfronteriza en el ámbito marino, promoviendo la competitividad empresarial y el intercambio efectivo de conocimientos. Esta alianza de reciente creación conecta a las regiones de la A3M con el continente, siendo los objetivos similares y pudiendo considerarse una alianza hermana de la A3M.

11. European Marine Board:

Colaborar con el European Marine Board brindaría a la A3M la oportunidad de influir en la formulación de políticas marítimas europeas al traducir conocimientos marinos avanzados en recomendaciones políticas claras, fortaleciendo así la posición y la representación de la A3M en la los centros de decisión marino marítimos europeos.

5. Informe y plan de acción para la participación y colaboración de la Alianza Marino-Marítima Macaronésica (A3M) en redes internacionales

La participación en redes internacionales es esencial para fortalecer la presencia y la influencia de la **Alianza Marino-Marítima Macaronésica (A3M)** en el ámbito marino-marítimo. Este informe propone un plan de acción estratégico para optimizar la participación y colaboración de la A3M en diversas redes internacionales, considerando la singularidad de las alianzas previamente mencionadas.

Tras analizar las posibles oportunidades de colaboración y/o sinergias de la Alianza Marino-Marítima Macaronésica con las diferentes alianzas descritas en el apartado anterior, se presentan 4 alianzas que se consideran como las que tienen misiones, visiones y objetivos que más se asemejan a los de la A3M, alianzas que pueden impulsar y apoyar los intereses de la región macaronésica.

En primer lugar, la **alianza ATLAZUL**, que como se comentó anteriormente, buscan ampliar las oportunidades mediante el fomento de políticas de Crecimiento Azul que investiguen las posibilidades de colaboración derivadas de relaciones constructivas entre los diversos sectores que participan en este ámbito.

Se podría buscar un objetivo común, fortalecer las iniciativas que favorezcan el crecimiento de la economía azul en las regiones donde se radican ambas alianzas, incluyendo en el ámbito de la Macaronesia, regiones como Andalucía, Alentejo, Algarve y Galicia. De esta forma, se promulgaría la sostenibilidad y la innovación en el ámbito marino-marítimo.

Primero se debe de realizar una evaluación de capacidades y necesidades, identificar los recursos necesarios para lograr los objetivos de crecimiento azul, así como áreas de complementariedad y posibles brechas que puedan ser abordadas mediante esta colaboración.

Luego, se debe de establecer objetivos comunes, mediante reuniones de trabajo conjuntas donde se discuta y se definan estos objetivos. Así, conseguimos establecer metas específicas que nos permitan medir el progreso.

A continuación, se buscaría desarrollar proyectos colaborativos. Se debe de analizar qué áreas son interesantes llevar a cabo esta actividad, relacionadas siempre con la economía azul. Para ello, se pueden crear grupos de trabajo conjuntos para el diseño e implementación de proyectos.

Una de las partes más interesantes de las colaboraciones es el intercambio de conocimiento y mejores prácticas entre ambas alianzas. Para poder crear un espacio donde se favorezca el networking se recomienda organizar eventos, seminarios web y talleres conjuntos, donde facilitar la participación de empresas locales, instituciones académicas y organizaciones que impulsen el desarrollo sostenible dentro de la economía azul.

Como primer paso para la colaboración con ATLAZUL, cabe destacar que se ha incluido a esta alianza, a través de su socio fundador el Clúster Marítimo-Marino de Andalucía, en la nueva propuesta

presentada al programa InterregMAC denominada A3MAtlantic “Afianzamiento del crecimiento sostenible y la competitividad de las pymes que conforman el tejido productivo de los sectores de la Economía Azul en el Atlántico Medio” con el fin de obtener financiación adicional, para ampliar la acción de la A3M en los próximos cuatro años.

Si bien en el plan de acción de la posible colaboración con ATLAZUL se busca fortalecer la economía azul gracias a otras regiones como Andalucía o Algarve, donde se pueden abordar temas como el desarrollo sostenible de la pesca o turismo marítimo, mediante una alianza de la A3M junto con **European Marine Board**, se buscaría un enfoque donde el desarrollo de la investigación y la toma de decisiones en el ámbito marino marítimo son prioridad, así como la colaboración en proyectos de investigación conjunta, intercambio de datos e información y la participación en eventos científicos internacionales. También sería importante plantear una buena estrategia de comunicación donde poder difundir los avances y contribuciones en la comunidad internacional. Se trataría una colaboración orientada más bien a fortalecer la base científica y las políticas marítimas.

Si hablamos de una posible sinergia con la alianza **Offshore Coalition for Energy and Nature**, está claro que se distingue por su enfoque en la integración de la energía eólica offshore y la conservación de la naturaleza en entornos marinos. Se reconoce la necesidad de equilibrar el crecimiento de la energía renovable con la conservación del entorno marino. Además, esta colaboración, tendría una orientación al diálogo y a la búsqueda de necesidades y diseño de soluciones. Brindaría a la A3M el espacio necesario que se merece la energía eólica offshore, una energía que está llegando con paso firme, con un crecimiento exponencial que se espera que tenga como consecuencia una demanda altísima. Es por ello por lo que sinergias de este tipo pueden resultar bastante vitales e importantes para el momento en el que se encuentra la tecnología y el mercado, un lugar para poder afrontar los desafíos comunes en este contexto.

Por último, la colaboración entre la A3M y la **BlueTech Cluster Alliance** destaca por su enfoque específico en el impulso de las tecnologías marinas y el desarrollo basado en el conocimiento, así como por la promoción activa de la colaboración a nivel regional, nacional e internacional. Esta alianza busca fortalecer las industrias marítimas mediante la conexión de clústeres y la promoción de la sostenibilidad en el uso de los recursos marinos y cuenta ya entre sus miembros con socios de la A3M lo que facilitaría la comunicación con esta.

En conclusión, el análisis detallado de las oportunidades de colaboración entre la Alianza Marino-Marítima Macaronésica (A3M) y diversas alianzas, como ATLAZUL, la Offshore Coalition for Energy and Nature, el European Marine Board y la BlueTech Cluster Alliance revela un panorama enriquecedor y estratégico para el impulso de la Economía Azul, la sostenibilidad y la innovación en el ámbito marino-marítimo.

Las bases para la elaboración de un plan de acción para cada alianza, centrado en objetivos específicos y en la participación en proyectos colaborativos, eventos y redes internacionales, proporciona una guía clara para maximizar el impacto positivo de la A3M en estas iniciativas. Estos planes se diseñan con la premisa de fortalecer la sinergia entre la A3M y las diversas alianzas, capitalizando conocimientos, recursos y experiencias para abordar los retos marino-marítimos de manera holística y sostenible.

La A3M, al fomentar la colaboración activa y estratégica, está posicionada para desempeñar un papel crucial en la promoción de la Economía Azul, la sostenibilidad y la innovación en la región Macaronésica, al mismo tiempo que contribuye a nivel internacional a la investigación y desarrollo en el ámbito marino-marítimo. Este enfoque proactivo y colaborativo fortalecerá la posición de la A3M como un actor líder en la promoción de un futuro marino sostenible y próspero.

6. Bibliografía

- African Union – Inter-African Bureau for Animal Resources (AU-IBAR). (2019). *Africa Blue Economy Strategy*.
- Aquatera. (2020). *Aquatera*. Obtenido de <https://www.aquatera.co.uk/news/blue-economy-cluster-builder-programme-launched-in-scotland>
- Blue Invest. (2023). *Investor Report: An Ocean of Opportunities*.
- Comisión Europea. (2021). *sobre un nuevo enfoque de la economía azul sostenible de la UE Transformar la economía azul de la UE para un futuro sostenible*. Bruselas.
- Comisión europea. (2022). *Dar prioridad a las personas, asegurar el crecimiento sostenible e inclusivo y liberar el potencial de las regiones ultraperiféricas de la UE*. Estrasburgo.
- CPMR. (2023). Obtenido de <https://cpmr.org/>
- ERRIN. (2023). *ERRIN European Regions Research and Innovation Network*. Obtenido de <https://errin.eu/>
- Europe Jacques Delors. (2022). *Revamping EU blue governance: Why and how?*
- European Commission. (2023). *The EU Blue Economy Report*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- European Commission. (2023). *The EU Blue Economy Report 2023*.
- Junta de Andalucía. (2024). <https://atlazul.eu/>. Obtenido de <https://atlazul.eu/>.
- Vanguard Initiative. (2023). Obtenido de <https://www.s3vanguardinitiative.eu/>